

УДК 891.709:891.7-1

ЭВОЛЮЦИЯ ХАЙЯМОВЕДЕНИЕ В РОССИИ

Султанова Зулхумор Сабатуллаевна

Преподаватель Узбекско-Финляндского педагогического института

Аннотация: В статье подробно рассматриваются этапы формирования и эволюции Хайямоведения в России и ее важные подходы. На основании реальных и конкретных актов доказано, что В.Жуковский заложил основы в русско-хайямской востоковедческой науке, написав «Омар Хайям и «странствующие» рубаи», подняв вопрос о методе выбора и выделения оригинального Хайямского рубаи.

Начиная с двадцатых годов прошлого века, хайямоведения постепенно формировалась и развивалась, а изучение вопросов времени, жизни и творчества Хайяма находилось в центре внимания российских ховаристов. Его связь с литературно-культурной средой, его связь с политическими деятелями и писателями всегда была предметом пристального внимания ученых. Особенности времени жизни, литературной среды и связи Хайяма с политическими деятелями, в том числе Низамулмулком, Хасаном Саббахом и некоторыми поэтами и историками, с анализом произведений А.Болотников, А.Е.Крумский, С.Б.Морочник, Б.А.Розенфельд, Р.М.Алиев М.Н.Усмонов и другие.

Ключевые слова: востоковедение, Хайямология, Омар Хайям, странствующий Рубаи, время, жизнь и творчество, философия, суфизм, норма.

В исследованиях жизни и творчества Омара Хайяма в русском востоковедении, особую роль играет вопрос о его научно-литературной деятельности. Хайям вошел в русскую литературную мысль, прежде всего, как поэт-рубаи, и первописьмо в этой главе, как уже отмечалось было написано В.Жуковским. Начиная с пятидесятых годов прошлого века Хайям занимает в

русской литературной и научной мысли позицию философа, астролога, математика и реформатором календаря.

Ключевым вопросом является признание в русской хайямоведении трактатов Хайяма. После В.Жуковского этот вопрос затронул А.Е.Крымский в главе "литература скептиков и беспризорников "трактата" военная и современность его" (1991), Е.Е.Бертельс в "Истории таджикско-персидской литературы" (1960), Р.М.Алиев и М.Н.Усмонов в диссертации "ОмарХайям" (1959), З.Н.Ворожейкина в вышеупомянутой книге и статье "Омар Хайям и рубаиХайяма" (1987).

А.Е. Крымский также поднимает в упомянутой книге вопросы рубаи "Смешанный и осквернение рубаями других", подчеркивая, что эта комбинация на протяжении веков изменила не только общий дух творчества Хайяма, но и его поэтический образ [7.250]. Исследователь считает, что изменение в рубаиХайяма было сделано руками религиозных и суфийских людей и считает, что метод В.Жуковского является спорным.

Тема оригинальности повествованияХайяма обсуждается в статье П.Н.Лозева "ОмарХайям в источниках" (1953), трактатах С.Б.Морочника и Б.А.Розенфельда, Р.М.Алиева и М.Н.Усмонова, статьях Н.Е.Косачкова и З.Н.Ворожейкина.

П.Н.Лозев поддерживает мнение В.Жуковского относительно отбора сказанийХайямаих достоверных древних источников, а критерием выбораподчеркивает гармонию настроения, изящество слов, ясность мысли и философию жизни [8,63-64].

Авторы диссертации " ОмарХайям-поэт, мыслитель, ученый"признали ценность статьи В.Жуковского "ОмарХайям и рассказы странника" и не считали его ошибочным признанием мировоззрения Хайяма. Эти исследователи сочли важным принять во внимание противоречие мировоззрения и творчества поэта [9,58], чтобы правильно определить принадлежность того или иного рубаи к Хайяму. В этом контексте они сделали Хайяма атеистом (безбожником), следуя "течению прогрессивной мысли того времени", то есть

"материалистическому пониманию природы" и интерпритировали этот фактор как главное средство узнавания хайёмовских повествований, которые не являются подлинными.

Р.М.Алиев и М.Н.Усмонов в статье "Омар Хайём" исследовали вопросы жизни и творчества Хайёма, чтобы точно определить принадлежность к тому или иному рубаи, они считали важными их "тональность" и "идейное направление", оценивая их как важные, проводя различие между творчеством Хайёма и других, в том числе Талибом Омули. Основным и постоянным критерием этих ученых при распознавании повествований странника или по мнению Садыка Хидаята были жизненные мысли, поэтические образы, скептицизм, тема судьбы и воли человека, депрессии и счастья [1,63-137].

Среди других исследователей, имеющих собственное мнение о распознавании повествования странника является З.Н.Ворожейкин. Он был соавтором диссертации "Школа поэтов Исфахана и литературная жизнь домонгольского Ирана (XII в начале XIII века)" на основании достоверных источников, помимо того, что В.Жуковский раскрыл пять хайёмовских рубаи Камола Исмаила, сравнивая противопоставляя 18 рубаи, раскрывает его, который до недавнего времени появлялись "в публикациях Омара Хайёма" и подчеркивает, что "пять Рубаи Камола Исмаила в книге "Омар Хайём" в Рубаи, московское издание 1959 г. [4,249]. По аналогии исследователь приходит к выводу, что "в русских переводах опубликовано четырнадцать рубаи Камола Исмаила" [4,252-253].

З.Н.Ворожейкина определила критерии признания В.Жуковским оригинальных рубаи Хайёма, в основе которого лежат темы "неудовлетворенности частью мира, людьми, слабостью и их единством" (43%), "любви, вина и роскоши" (33 %) [4, 124], исходя из этого, считает этот способ классификации достоверным и на этом основании отделяет "хайёмовские нарративы" Камала Исмаила от различных изданий произведений Хайёма. Этот ученый исследовал в контексте литературной текстологии в статье "Омари Хайём и рассказы странника" в таджикско-персидской поэзии,

принимая во внимание "глубокие поиски великих филологов Востока и Запада на протяжении десятилетий с использованием методов историко-литературного, стилистического и поэтического анализа"[5,36], возвращает большую часть блуждающих повествований их первоначальным владельцам и среди них приписывает четыреста принадлежат Омару Хайяму[5,36]. С его точки зрения, тема, содержание, идея и стиль изображения являются главными критериями отличия хайямовских повествований.

Исследование научной деятельности Омара Хайяма также является важной частью деятельности российских ховаристов и в этом контексте важное значение имеют сочинения А.Болотникова, С.Морочника, Б.А.Розенфельда, А.П.Юшкевича и мн.др. А.Болотников является одним из первых исследователей, который признал Хайяма как философа, астронома и математика. В статье "Омар Хайям (философ-поэт-математик)", он отдельно рассказал о деятельности Хайяма как математика и астронома, при этом признавая его как поэта и философа и имел на это все основания. В сравнении с арабской наукой ученый указывает на отличия работ Хайяма и пишет: "Мы были свидетелями того, как арабы хорошо знали эквивалент квадрата". Некоторые детали решения баланса третьей степени (задачи высшей алгебры) также были известны арабам. Однако никто до арабов и из самих арабских ученых в XII веке, не задумывались о совершенной структуре решения уравнения вообще и куба в частности. Знаменитый трактат Хайяма "Репрессии и сопротивление" ставил перед собой эту цель (3.194). А.Болотников подробно анализирует этот трактат и объясняет его суть.

Б.А.Розенфельд и А.П.Юшкевич издали в 1961 году книгу под названием "Омар Хайям. Трактаты", где подробно описана научная деятельность Хайяма. Они опубликовали в этой книге факсимильную версию и перевод на русский девяти тезисов Хайяма. Относительно орфографической деятельности Хайяма Б.Морочник, Б.А.Розенфельд, Р.М.Алиев, М.Н.Усмонов получили новую информацию. Наконец, в 1965 году Б.А.Розенфельд и А.П.Юшкевич опубликовали крупномасштабную диссертацию под названием "Омар Хайям", в

которой анализировалась и оценивалась научная деятельность Хайяма как математика и астронома. Из детального и сравнительного анализа деятельности Хайяма как математика эти два исследователя пришли к выводу, что "идея алгебры Хайяма" сегодня является одним из прогрессивных математических мыслей в новых условиях [9,65].

Среди опубликованных в России произведений о жизни и творчестве Омара Хайяма - повесть В. Жуковского "Темные дни Хайяма", роман Георгия Гулии "Рассказ об Омаре Хайяме", произведения Г. Султонова и К. Султанова "Омар Хайям" являются примечательными в публицистическом и художественном стиле. Эти произведения созданы на основе исторических документов и источников, имеют прямое отношение к жизни и деятельности Хайяма.

Краткий взгляд на историю хайямоведения в России доказывает, что начиная с конца XIX века до последних сочинений, то есть тезиса И.А. Голубева "Омар Хайям", представляет собой новый взгляд на поэзию Хайяма", этот деятель науки и литературы занимает особое место в русской литературной мысли, а проведенные им исследования показывают основной подход к формированию и эволюции Хайямологии в этой стране.

Список литературы:

1. Алиев, Р.М. Османов, М.Н. Омар Хайём (Р.М.Алиев, М.Н.Османов. -Москва: Издательства Академия наук СССР), 1959.-143стр.
2. Бертельс, Е.Э.Авецина и персидская литература /Е.Э.Бертельс //Известия Академия наук СССР. Отдел общественных наук.-Москва-Ленинград, 1938.-С. 75-93.
3. А.Болотников, Омар Хайям (Философ-поэт-математик) /А.Болотников. //Восток. Сборник второй. Литература. Ирана XVв.- Москва-Ленинград: АСАДЕМІА, 1935.-С. 179-211.

4. З.Н.Ворожейкина, Исфahanская школа поэтов и литературная жизнь Ирана в предмонгольское время (XII-XIIIв) /З.Н.Ворожейкин.-Москва, 1984.-360с.
5. З.Н.Ворожейкина, Омар Хайям и хайямовские четверостишия /З.Н.Ворожейкина// Омар Хайям. Рубаи-Ленинградское отделение, 1986.-с.5-66.
6. Н.И.Конрад, Запад и Восток. Статьи /Н.И.Конрад.-Москва: Главная редакция Восточной литературы,1972.-496с.
7. А.Е.Крымский, Низами и его современники/А.Е.Крымский .-Баку: Издательства «Элм», 1981.-487стр.
8. П.Н.Лозеев,Омар Хайям в источниках/П.Н.Лозеев//Ученые записки. Филологическая серия, выпуск 3.-Сталинабад,1953.-57-102.
9. С.Б.Морочник,Б.А.Розенфельд, Омар Хайям-поэт, мыслитель, учённый / С.Б.Морочник., Б.А.Розенфельд.- Сталинабад: Таджик Госиздат, 1957.-209стр.
10. М.Муллоахмад Андаршинохти рубоиёти асили Хайём/ Мирзо Муллоахмадов// ОмарХайём. Рубоиёт (Нусхаҳои асил). -Хучанд: Ношир, 2019.-С.3-45.